

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041089>

УДК 33

ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

А. Томила,

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Аннотация: В данной статье рассматривается метод обучения персонала тренинг. В статье рассмотрены рассмотрено понятие тренинга, особенности его проведения, виды тренингов. Установлено, что тренинги являются одним из активных методов обучения персонала. От эффективности системы обучения персонала зависит клиентоориентированность и стрессоустойчивость работников, а также повышается их профессиональный уровень по непосредственному профилю их деятельности. Для того, чтобы тренинг был максимально эффективен, персонал должен иметь определенный базовый уровень подготовки. В основе тренингов лежат три компонента – групповое обучение, практическое обучение, интерактивное обучение.

Ключевые слова: обучение персонала, тренинг, сплоченность коллектива, активное обучение

TRAINING AS A STAFF TRAINING METHOD

A. Tomilina,

Nizhny Novgorod State University N.I. Lobachevsky

Annotation: This article discusses the method of teaching staff training. The article discusses the concept of training, features of its implementation, types of trainings. It was found that trainings are one of the active methods of personnel training. The efficiency of the personnel support system determines the customer focus and stress resistance of employees, as well as increases their professional level in the immediate profile of their activities. For training to be as effective as possible, staff must have a certain basic level of training. The trainings are based on the following components - group training, hands-on training, interactive training.

Keywords: personnel training, training, team cohesion, active learning

В условиях экономического кризиса и большой текучки персонала во многих компаниях необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы коллектив был сплоченным и уровень квалификации его соответствовал требованиям организации. Вложения в обучение персонала – один из наиболее главных компонентов конкурентоспособности любого предприятия. В процессе обучения работники улучшают свои навыки, учатся контролировать свое поведение, увеличивают количество собственных знаний, поэтому инвестиции в персонал – важнейший залог успешного функционирования организации.

Обучение персонала проводится при помощи множества методов. В частности, к методам обучения персонала можно отнести наставничество, коучинг, сотрудничество, тренинг и так далее. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников в сфере методики обучения персонала показывает, что все методы обучения можно классифицировать на три направления. Первое направление – это традиционные методы обучения, вторым направлением является обучение на рабочем месте, а третьим направлениям обучение персонала являются методы активного обучения, такие как тренинги.

Суть тренинга заключается в том, что в качестве системы обучения теоретическому блоку обучения относят отводится минимальное внимание, а в основе всей системы обучения лежит отработка навыков умений на практике. Большую роль и актуальность в системе обучения персонала организаций имеют вводные тренинги для людей, недавно работающих в организации. Данные тренинги позволяют улучшить не только процесс адаптации людей на новом месте, но ведут к сплочению коллектива, к вовлечению новых сотрудников в коллектив, а также несут в себе и элемент обучения.

Тренинги можно разделить на внутренние и внешние. Внешние тренинги организация проводит при отсутствии собственных специалистов необходимого уровня, способных обучать персонал и имеющих соответствующие компетенции в обучении. Внутренние тренинги проводятся работниками компании, когда организация располагает специалистами, которые способны дать и передать знания более молодым работникам. Привлечение внешних тренеров для проведения обучения несёт в себе дополнительные материальные затраты, поэтому множество предприятий действует по схеме обучения тренера внутри компании, который сможет проводить обучающие мероприятия [1].

Не каждый тренинг может быть эффективен. Например, будут эффективны они в том случае, когда работники уже имеют достаточное количество опыта и при этом знания, которые они получают в процессе проведения тренинга, они смогут использовать в своей практической работе

в наиболее кратчайшие сроки. В противном случае тренинг будет неэффективен, поскольку полученные практические навыки будут не будут иметь закрепления в работе.

С помощью тренинга происходит интерактивное и интенсивное обучение, работники организации получают обратную связь и решают многие проблемы взаимодействия друг с другом.

Сформируем определение тренинга. Данное определение в широком смысле включает в себя следующие элементы [2-4]:

1. Групповое обучение. При работе в группе все участники тренинга получают опыт в группового взаимодействия и учатся находить оригинальные решения различным проблемам и поставленным задачам. Групповая работа, при которой поставлена задача решить какую-то общую цель, оказывается всегда результативные одиночные работы. При групповом обучении появляются обсуждение, дискуссия, которые дают возможность взглянуть на какие-либо проблемы в работе под разными углами или с новых сторон.

2. Практическое обучение. В процессе тренинга работники отрабатывают какие-либо заданные навыки, модели поведения или способы мышления. Большое количество практических упражнений позволяет закрепить приобретенные навыки. Ценность тренинга именно в большей ориентации на получение практических навыков, нежели каких-либо теоретических знаний.

3. Интерактивное обучение. Тренинг отличается ото всех остальных форм обучения и способов обучения. По сравнению с проведением лекций, отметим, что при лекционных занятиях в обучении инициатива ложится на лектора, а в процессе тренинга во взаимодействие включаются все участники, проходящее тренинг. Особенность проведения тренингов заключается в том, что все участники должны проявлять активность, тренер обязан её поощрять, каждый участник тренинга должен выражать своё мнение, быть задействованным.

В тренинге всегда имеется ведущий, проводящий тренинг. Он должен обладать набором определенных качеств и к нему выдвигаются особые требования:

1. Он должен быть не только опытным практиком, но и иметь опыт проведения подобных мероприятий.

2. Обязательно должен быть профессионалом в своей области – в сфере проведения тренинга.

3. Проводящий тренинг должен уметь «держат» аудиторию и иметь возможности управлять эмоциональным состоянием участников тренинга.

4. Ведущий тренинга должен владеть ораторским искусством [2-6].

Если говорить простым языком, тренинг – это концентрированное обучение или передача знаний и опыта в сжатые по времени сроки.

Области применения тренингов разные, но среди наиболее часто запрашиваемых тренингов можно выделить следующие сферы:

- тренинги в сфере управления личным временем, тайм-менеджмента и распределения задач;
- тренинги, направленные на технике продаж и способы ведения переговоров;
- тренинги в сфере управления персоналом персонала, в сфере производства в сфере коммерции и так далее, направлены именно на методы руководства персоналом;
- психологические тренинги, которые помогает снизить тревожность, сплотить коллектив, повышающие самооценку участников тренинга и их уверенность в себе;
- тренинги направленные на повышение коммуникативного взаимодействия в коллективе. Такой тренинг снижает уровень конфликтных ситуаций внутри самого коллектива.

При проведении тренингов могут быть использованы различные способы подачи материала тренинга:

- тренинг может быть проведён в виде заданных кейсов или готовых решений каких-либо ситуаций;
- использование проведения ролевых игр и проработка проблем коллектива;
- деловые игры при проработке ситуаций и разработке их решений;
- проведение групповых дискуссий;
- мозговой штурм [3-9].

Подводя итоги нашего исследования, отметим следующие моменты. Тренинг даёт возможность работникам компании улучшить свои навыки, знания умения. При организации тренинга компания получает более сплоченный коллектив, улучшается лояльность персонала, повышается корпоративная культура. Это ведёт к повышению работоспособности сотрудников и эффективности их деятельности.

Список литературы

- [1] Афанасьева Т.А. Тренинг как эффективное средство обучение персонала. / Т.А. Афанасьева, С.А. Ярушева. // Общество, экономика, управление. – 2016. №1. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trening-kak-effektivnoe-sredstvo-obuchenie-personala>. (дата обращения: 16.01.2021).

[2] Григорьева Т.О. Обучение персонала. // Управленческое консультирование менеджмента: MD Менеджмент. [Электронный ресурс]. – URL: <http://md-management.ru/articles/html/article32425.html>. (дата обращения: 28.12.2020).

[3] Гузаирова Д.С. Организация и проведение профессиональных тренингов в процессе внутрифирменного обучения персонала. / Д.С. Гузаирова. // Молодой ученый. – 2019. № 46 (284). 262-264 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/284/64111/>. (дата обращения: 11.01.2021).

[4] Лебедева Т.Е, Голубева О.В, Фокина Т.А, Васильева Т.Н. Тренинговые программы: подходы и алгоритмы разработки // Мир науки. Педагогика и психология. – 2016. № 2. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/treningovye-programmy-podhody-i-algoritmy-razrabotki>. (дата обращения: 14.02.2021).

[5] Минская А.А. Технология разработки тренингов обучения коллектива. / А.А. Минская. // Наука и образование: новое время. – 2015. № 5 (10). 712-715 с.

[6] Пеша А.В. Бизнес-тренинг как инструмент формирования и поддержания корпоративной культуры организаций сферы обслуживания. // Интернет-журнал «Науковедение». – М.: Науковедение, 2013. №5 (18). [Электронный ресурс]. – URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/51evn513.pdf>. (дата обращения: 26.01.2021).

[7] Самсонова Е. Технология «трёх п» создания структуры тренинга. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.elenasamsonova.com/articles/obuchperson08>. (дата обращения: 26.01.2021).

[8] Сидоренко Е.В. Технологии создания тренинга. От замысла к результату [Текст]. / Е.В. Сидоренко. – СПб., Речь; ООО «Сидоренко и Ко», 2017. 336 с.

[9] Федяева А.А. Тренинг как метод обучения и развития персонала. // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2017. № 5. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2017/05/14925>. (дата обращения: 17.10.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Afanasyeva T.A. Training as an effective means of personnel training. / T.A. Afanasyeva, S.A. Yarusheva. // Society, Economics, Management. – 2016. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/trening-kak-effektivnoe-sredstvo-obuchenie-personala>. (date of access: 16.01.2021).

[2] Grigorieva T.O. Training. // Management consulting for management: MD Management. [Electronic resource]. – URL: <http://md-management.ru/articles/html/article32425.html>. (date of access: 28.12.2020).

[3] Guzairova D.S. Organization and conduct of professional trainings in the process of in-house training of personnel. / D.S. Guzairova. // Young scientist. – 2019. No. 46 (284). 262-264 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/284/64111/>. (date of access: 11.01.2021).

[4] Lebedeva T.E., Golubeva O.V., Fokina T.A., Vasilyeva T.N. Training programs: approaches and algorithms for development // World of Science. Pedagogy and psychology. – 2016. No. 2. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/treningovye-programmy-podhody-i-algoritmy-razrabotki>. (date of access: 14.02.2021).

[5] Minskaya A.A. Technology for the development of trainings for teaching staff. / A.A. Minsk. // Science and education: new time. – 2015. No. 5 (10). 712-715 p.

[6] Pешa A.V. Business training as a tool for the formation and maintenance of the corporate culture of service sector organizations. // Internet magazine "Science of Science". – М.: Naukovedenie, 2013. No. 5 (18). [Electronic resource]. – URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/51evn513.pdf>. (date of access: 26.01.2021).

[7] Samsonova E. Technology "three p" for creating the structure of training. [Electronic resource]. – URL: <http://www.elenasamsonova.com/articles/obuchperson08>. (date of access: 26.01.2021).

[8] Sidorenko E.V. Training creation technologies. From concept to result [Text]. / E.V. Sidorenko. – SPb., Speech; LLC "Sidorenko and Co", 2017. 336 p.

[9] Fedyayeva A.A. Training as a method of personnel training and development. // Economics and management of innovative technologies. – 2017. No. 5. [Electronic resource]. – URL: <http://ekonomika.snauka.ru/2017/05/14925>. (date of access: 10/17/2020).

© А. Томилина, 2021

Поступила в редакцию 11.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Томилина А. Тренинг как метод обучения персонала // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 196-201. URL: <https://ip-journal.ru>